

BAZELE METODOLOGICE ALE FORMĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE ASERTIVĂ

Maria IANIOGLO

conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat din Comrat

Today, the multi-ethnicity represents a feature aimed at establishing the ways of communication, exchange and connection between multiple cultural-ethnic models. The formation of the assertive communication competence to the subjects from the polytechnic academic environment has been approached by researchers from several perspectives, emphasizing the value of the aspects referring to communication as a factor in the formation of communicative competences. At the same time, the connection between communication, assertive communication competence and the multiethnic environment is a less valued area in the science of education.

Keywords: *communicative competences, assertive communication, multiethnic environment.*

Pluralismul cultural contemporan este produsul care implică acceptarea celui alt, suportarea, coexistența și șansa afirmării pozițiilor proprii. De rând cu internalizarea normelor și valorilor în care trăiește individul uman, are loc și schimbul de elemente culturale, asimilând nu numai modele proprii grupului de apartenență, dar și cele care sunt împărtășite de alte comunități etnice.

Multietnicitatea reprezintă astăzi o caracteristică care vizează instaurarea modurilor de comunicare, de schimb și conexiune între multiplele modele cultural-etnice. La rând cu aceasta, se extinde modernizarea învățământului superior, crearea spațiului unic european al educației; compatibilizarea structurii sistemului de învățământ superior cu exigențele procesului Bologna, axarea

învățământului superior pe un nou tip de finalități – sistemul de competențe, mobilitatea studenților.

În acest context, comunicarea este un mecanism continuu care implică interacțiuni sociale dintre participanții veniți din medii diferite. Totodată, organizarea diverselor conexiuni interetnice oferă largi posibilități de cunoaștere a celui alt, implicând o comunicare eficientă dintre persoane care împărtășesc reprezentările grupului de apartenență.

Din perspectiva ideilor referitoare la competențe și învățarea în baza competențelor (N. Chomsky, X. Roegiers, M. Călin, P. Golu, I. Negreț-Dobridor, O. Potolea, D.-Ș. Săucan, L. Șoitu, V. Guțu, Vl. Pâslaru, N. Silistraru, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, А.В. Хуторской ș.a.), a perspectivei instruirii interactive (I. Cerghit, S. Cristea, G. Oprea, D.

Patrașcu ș.a.), competența de comunicare reprezintă o structură psihică foarte complexă, un nivel de performanță, bazat pe cunoștințe în acțiune de aplicare, ce asigură capacitatea de a prezenta propriile intenții, interese în procesul de comunicare, precum și de a percepe interlocutorul pentru a spori magnitudinea impactului și a schimbului interpersonal, astfel, subliniază autorii, competența de comunicare devine o condiție importantă a adaptării persoanelor la noi medii socio-culturale.

Cu referire la identitatea culturală (E. Erikson, Kasterstein), diversitatea culturală, pluralismul cultural (J.A. Banks, S. Chelcea, C. Cucos, A. Gavreliuc, В.П. Борисенков, Г.Н. Волков, Л.Г. Почебут ș.a.) putem conchide cu certitudine că conviețuirea interetnică complică fenomenul relațiilor cu altul, oferind diverse modele de comportament. Mediul mixt etnic și/sau cultural creează condiții pentru un contact permanent al grupurilor etnice, culturale în condiții de conexiune și interacțiune, de schimb și recunoaștere a modurilor de organizare a vieții fiecăruia, asimilând noi și noi modele de comportament. În contextul pluralismului cultural, autorii evidențiază că acest produs istoric și continuu implică acceptarea celui alt, relaționarea, coexistența plurală, dar și șansa afirmării pozițiilor proprii.

Analiza conceptului de competență ne-a permis să identificăm esența și mecanismele de formare a competenței (P. Herriot și C. Levy Leboyer), fazele constituirii competenței (P. Popescu-Neveanu și I. Radu, L. Șoitu, V. Botnari). Autorii susțin existența unor etape

în formarea competenței. Cercetătorilor T. Callo, A. Paniș, V. Andrițchi le aparține ideea potrivit căreia pentru formarea competenței este necesară parcurgerea succesivă a anumitor etape, „conform algoritmului: Cunoștințe fundamentale + Cunoștințe funcționale + Conștientizare + Aplicabilitate + Comportament/Atitudine = Competență” [1, p. 79].

Conștientizarea și recunoașterea diferențelor interetnice se realizează în procesul implementării *tehnologiilor educaționale* specifice formării competenței de comunicare (A. De Peretti, I.-O. Pânișoară, L. Șoitu, D/-Ș. Săucan, T. Callo, L. Sadovei ș.a.), inclusiv de comunicare asertivă (C. Cungi, I. Dafinoiu, O. Gavril, M. Haddou, I. Holdevici, A. Stoica-Constantin, M. Roco, С. Бишоп, В. Капшони., Т. Новак, В.Г. Помек ș.a.) care, în ansamblu, reprezintă o totalitate a etapelor de interacțiune interetnică.

Din perspectiva holistică, componentele Modelului pedagogic de formare a competenței de comunicare asertivă, indiferent de particularitățile lor, sunt considerate sisteme ce au o anumită structură, elementele cărei se află în relații determinate unele față de altele și formează laolaltă o unitate ireductibilă la însușirile părților componente [2, p. 69-70]. Holismul, conform Enciclopediei de filosofie și științe umane reprezintă o concepție potrivit căreia organismul biologic/social nu echivalează cu o simplă sumă a elementelor discrete. Abordarea holistică analizează întregul pentru a ajunge la componentele acestuia, studiind, astfel, părțile numai în relația cu întregul și modul în care părțile se inserează în întreg

potrivit unei perspective finale.

Prin holism se remarcă importante teze holistice care vizează prioritatea firească a întregului în raport cu părțile sale, precum și neechivalarea întregului cu suma componentelor proprii. În conformitate cu legitățile dialecticii întregul și parțialul se generează reciproc, interconexiunea dintre ele exprimă relația dintre complex și simplu, general și unic, calitate și cantitate.

Faptul, că în Modelul pedagogic, apreciat drept sistem, există o rețea de interacțiuni dinamice dintre componentele constitutive, face ca orice transformare a unui element să determine o restructurare a întregului model. Se poate afirma că holismul poate oferi o abordare mai integraționistă ce ține de problema formării competenței de comunicare asertivă.

Competența de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multiethnic prin prisma paradigmei holistice este un construct integral ce reflectă cunoștințe, capacități, atitudini și are funcționalitatea unui model comportamental care exprimă finalitatea: ceea ce se speră a fi. Societatea modernă direcționează generația în creștere pentru a coexista, relaționa, colabora și comunica cu reprezentanții diferitor etnii în medii multietnice și policulturale.

În contextul consolidării componentei umanistice a școlii superioare, implicit, formării competenței interculturale, competența ce oferă posibilități reale absolvenților de a se încadra activ, precum și integrarea lor profesională în peisajul cultural, reducerea efectelor negative ale ideilor preconcepute și

stereotipurilor despre alte popoare sunt doar unele din dimensiuni ale educației interculturale (specificul culturii etnice, interferența culturilor etnice, mediul academic modern poliethnic, specificul comunicării interetnice etc.);

Viața și studiile într-un mediu multiethnic stimulează nevoia de a interacționa cu persoane de diferite etnii, culturi. Multiethnicitatea mediului modern studentesc devine o premisă importantă pentru care comunicarea între reprezentanții diferitor etnii poate avea diverse aspecte, motiv pentru care tinerii trebuie învățați să înțeleagă și să aprecieze specificul diverselor etnii, culturi, respectul față de alte popoare.

Formarea competenței de comunicare asertivă presupune un nivel de performanță bazat pe cunoștințe, capacități și atitudini, dar și un optim motivațional care determină eficiența subiectului într-o activitate. Asertivitatea, fiind rezultatul unui complex de atitudini și comportamente învățate, favorizează la studenți capacități de a-și exprima emoțiile și convingerile fără a afecta și a ataca drepturile celorlalți, reprezentanți ai altor etnii.

Formarea competenței de comunicare asertivă reieșind din *exigențele realității sociale*, provocate de prezența anumitor factori sociali și psiho-pedagogici, printre care:

- factorul social – societatea devine din ce în ce mai complexă – migrația, multiplicarea contactelor, transparența frontierelor sunt realități evidente;

- factorul etnic – într-o accepțiune largă, societatea contemporană presupune

conlocuirea diferitelor grupuri etnice, culturale, în asemenea caz se manifestă un proces de menținere a raporturilor echitabile, de respect al valorii și importanței fiecărei etnii, culturi fără diferențieri în grupuri superioare sau inferioare, bune sau rele. Particularitățile sociale contemporane care presupun posibilități de cunoaștere a altor etnii, culturi constată o intensificare a interferenței și preluării modelelor de comportament, acestea fiind asimilate în funcție de apartenență la anumite grupuri etnice;

- *factorul psihologic* - atitudini, motivație, exprimarea emoțiilor, gândurilor, manifestări comportamentale, comunicativitatea, capacități de interacțiune „student-profesor”, „student-student”, „student-mediou, context”, „student-sine însuși” etc.;

- *factorul psiholingvistic* - transmiterea bimodală a informației (ca expresie, cât și drept conținut), materializarea funcției sociale a limbajului, intercomprehenșiunea, conștiința vorbitorului, comunicarea directă, deschisă, onestă tip „vorbitor-ascultător”, comunicarea paraverbală, retroacțiunea etc.;

- *factorul metodic* - în contextul organizațional tehnologiile educaționale constituie un mijloc de aranjare a resurselor educaționale și, totodată, pretează la o abordare sistemică. Considerată ca sistem, tehnologia educațională cuprinde strategii, forme, metode, tehnici ș.a.

Procesele politice, sociale, etnodemografice ce au loc în ultimul timp în țara noastră influențează, direct sau indirect, tânăra generație, fapt ce trebuie luat în considerație la elaborarea conținuturilor de

educație cultural-etnică. Un principiu axatoriu al educației cultural-etnice rămâne a fi suportivitatea comunicativă între reprezentanți ai diferitor etnii, pentru ca să primeze dialogul deschis în a căuta nu ceea ce îi desparte, ci dimpotrivă, ceea ce îi unește. Astfel, cultura comunicării constituie astăzi una dintre problemele cele mai importante în relațiile interetnice, dar și cele intraetnice.

Dezvoltarea societății moderne se caracterizează printr-o continuă schimbare a relațiilor interetnice, posibilă implementare socială a elementelor și valorilor culturale și etnice, perceperea denaturată a reprezentanților altor etnii, culturi, confesii ș.a. Poate de aceea, astăzi avem nevoie de educarea culturii comunicării interetnice, lucrul pe care trebuie să realizeze toate mediile sociale.

Specificul mediului academic modern se explică prin faptul că, după componența sa acesta devine multietnic, provocat de mobilitatea accentuată a tinerilor în vederea obținerii studiilor, motiv pentru care are loc interferența culturilor și etniilor. Important este climatul moral-psihologic al unui asemenea mediu. Urmează orientarea activităților educaționale în direcția sporirii calității culturii comunicării interetnice. Conținutul activităților trebuie să se plezie la coordonatele multietnicității.

Astfel, multietnicitatea mediului academic studentesc modern devine o premisă importantă pentru care comunicarea între reprezentanții diferitor etnii poate avea diferite aspecte, atât constructive, cât și distructive. În acest context, Modelul pedagogic de formare a competenței de comunicare asertivă acoperă

funcții principale: competența de tip cognitiv „a învăța să știi” să comunici și să-ți exprimi sentimentele și atitudinile față de alte persoane, reprezentante de altă etnie; competența de tip comportamental „a ști să faci” compromise și concesii cooperante, contacte și relații de colaborare cu reprezentanții diferitor etnii; competența la nivel afectiv „a ști să fii” indulgent, respectuos, stăpânit de sine și colaborant față de reprezentanții diferitor etnii și „a ști să trăiești laolaltă” [2, p. 69]. Aceste funcții deopotrivă sunt importante nu numai pentru mediul academic multietnic, dar și pentru diverse alte medii sociale în contact cu care sau membrul căror poate deveni formabilul.

Relațiile interetnice implică o comunicare între persoane care împărtășesc modele de comportament social ale grupului de apartenență. Astfel, comportamentul social este un acord al individului cu comunitatea. Acest acord este determinat de cursul formării personalității – de socializare, de locul (statusul) social pe care îl ocupă persoana în ambianță, de rolurile pe care le joacă în funcție de circumstanțe.

Prin socializare persoana își ajustează comportamentul la cerințele comunității, așa încât organizarea comunității contemporane oferă largi posibilități de cunoaștere a „celuilalt” prin relaționare și comunicare directă. Fiecare dintre părți aduce cu sine caracteristicile grupului de apartenență și, totodată, produce interferența acestora.

În condițiile contemporane socializarea nu se reduce doar la învățarea modelelor de comportament social, proprii grupului de

apartenență. De rând cu enculturația are loc o aculturație a persoanei, aceasta asimilând în procesul socializării atât comportamente proprii grupului de apartenență, cât și cele împărtășite de alte comunități etnice.

În contextul celor spuse, pot fi evidențiate etapele dezvoltării personalității în procesul socializării ei. Ele țin de adaptarea, individualizarea și integrarea persoanei într-un mediu divers după etnie și alte caracteristici. Dacă prin adaptare are loc includerea personalității în grupul celor diferiți, în cazul dat după etnie, iar individualizarea permite persoanei a-și manifesta unicitatea individualității în grupul multietnic, apoi integrarea prevede obținerea unui anumit echilibru dintre persoană și grup, comunitate. Aceste etape asigură realizarea condițiilor pentru afirmarea personalității în cadrul mediilor sociale variate.

În opinia lui Т. Шибутани, socializarea este „un proces de comunicare” [3, p. 421]. Ea dezvoltă capacitățile de adaptare și integrare în grupul social, de formare a deprinderilor de anticipare a reacțiilor altuia și organizarea propriilor comportamente. Astfel, prin comunicare se formează modurile de răspuns la factorii sociali, împărtășiți de majoritatea membrilor comunității multietnice.

Conviețuirea interetnică complică fenomenul comunicării și relațiilor cu altul, experimentând și oferind diverse modele de comportament. Eficientizarea procesului de comunicare într-un mediu multietnic este determinată de manifestarea competenței de a fi suportiv și indulgent pentru diversitatea celuilalt.

Competențele sociale și cetățenești permit conviețuirea și antrenarea în viața socială activă, comunicarea, relaționarea, cooperarea, înțelegerea naturii comunităților diversificate. Stăpânirea acestor competențe acoperă toate formele de comportament pentru a oferi individului posibilitatea de a participa într-un mod constructiv și eficient la viața socială în mediile din ce în ce mai diversificate.

Actualmente devine tot mai importantă responsabilitatea morală și poziția socială față de alte etnii și culturi. În cadrul educației interculturale primordială devine crearea unor condiții interpersonale propice pentru o comunicare eficientă. Cel care știe și poate să comunice eficient într-un mediu multiethnic reușește să obțină ceea ce dorește de la partenerul său.

Din perspectiva comportamentului social, competența de comunicare asertivă contribuie la socializarea mult mai eficientă și cu rezultate accentuate integrative a studenților din medii sociale variate. Competența, fiind un ansamblu de cunoștințe, capacități și atitudini, în procesul formării și definitivării sale trece prin anumite *faze*, care nu sunt fixe și codificate, dar flexibile și într-o permanentă evoluție, astfel că, competența comunicării este dobândită parcurgându-se multiple etape/faze.

În dinamica formării competenței se evidențiază următoarele etape/faze de formare a competenței:

- debutul formării îl constituie *etapa cognitivă*, când subiectul se familiarizează cu situația, urmând înțelegerea exigențelor

pentru a memoriza proceduri și strategii. În așa mod, faza întâi este nu altceva decât cunoașterea datelor fundamentale și al conținutului competenței;

- faza a doua, preluată după Herriot P. (1992), se constată prin *executarea rapidă și diminuarea erorilor*. Astfel, are loc un efort de integrare a componentelor competenței într-o structură unitară, cu eliminarea erorilor. Consumul de timp pentru executarea lor tot mai mult micșorându-se;

- a treia fază este faza *deținerii* competenței. La această etapă are loc sintetizarea și automatizarea componentelor integrate, ele fiind mai puțin dependente de controlul cognitiv permanent (C. Levy Leboyer, 1996).

Debutul formării competenței de comunicare asertivă îl constituie faza cognitivă. La această etapă se asigură familiarizarea studenților cu conceptele de asertivitate, comunicare asertivă, comportament asertiv, competență de comunicare asertivă, drepturile asertive, regulile de comunicare asertivă etc. La rând cu acestea, are loc fragmentarea componentelor competenței de comunicare asertivă pe unități mai mici.

La faza a doua, faza executării rapide și diminuării erorilor, se urmărește integrarea componentelor, unităților mai mici într-o structură unitară, paralel diminuându-se erorile. În final, faza a treia, faza deținerii competenței, vizează integrarea de către participanți în mod automatizat a elementelor componente, activitatea devenind tot mai puțin dependentă de controlul cognitiv.

Prin urmare, fazele constitutive pot fi considerate drept bază a mecanismelor compe-

tenței de comunicare asertivă. Parcurgerea prin aceste etape permite studenților din mediul multiethnic să-și exprime sentimentele și nevoile personale într-o manieră constructivă, ducând la o mai mare eficiență comunicarea și relațiile cu reprezentanții altor etnii.

Principiile care stau la baza formării competenței de comunicare asertivă la studenții sunt selectate din literatura pedagogică științifică și bunele practici educaționale. Principiile pedagogice reprezintă „normele cu valoare strategică și operațională” [4, p. 368] care, fiind respectate, asigură eficiența activităților proiectate la nivelul sistemului și al procesului de învățământ. Analizând conținutul și elementele constitutive ale asertivității (A. Lazarus, C. Cungi, I. Dafinoiu, O. Gavril, M. Roco, E. Stănculescu, A. Stoica-Constantin, С. Бишоп, В.Г. Ромек ș.a.), specificul formării competenței de comunicare la studenții din mediul multiethnic (S. Chelcea, C. Cucos, Vl. Pâslaru, N. Silistraru, A. Gavreliuc, Г.Н. Волков ș.a.), practica învățământului superior și principiile generale pedagogice (I. Bontaș, I. Nicola, И.П. Подласый) s-au determinat următoarele principii de formare a competenței de comunicare asertivă:

- *principiul învățării sociale;*
- *principiul valorificării potențialului cultural;*
- *principiul coeziunii de grup;*
- *principiul manifestării asertivității / suportivității;*
- *principiul continuității, consecvenței, perseverenței;*
- *principiul învățării sociale.*

Din perspectiva principiului învățării sociale fiecare activitate vizează implicarea activă a subiecților în acțiunile special elaborate, asigurând adaptarea socială a fiecărui subiect, autodeterminarea adecvată și autorealizarea eficientă în cadrul unui mediu multiethnic.

Subiecții grupului multiethnic încorporează comportamentele grupului, interacționând cu acestea și formând relații de comunicare. Prin aceasta, membrii comunității multietnice nu manifestă o simplă imitare a comportamentelor, ci o interacțiune cu modelele de comportament care pun în acțiune diverse forme de activitate, relații și comunicare. Interacțiunea cu modelele de comportament se definitivează cu o internalizare a elementelor comunității multietnice. Anume aceasta oferă cunoștințe despre caracteristicile grupului.

Transpunerea în practică a acestui principiu solicită respectarea următoarelor *condiții* pedagogice:

- crearea mediului universitar prietenos;
- crearea spațiului academic indulgent;
- favorizarea relațiilor de tipul „subiect-subiect”.

Respectarea acestor condiții pedagogice prevede elaborarea unor proiecte curriculare și extradidactice, implementate în cadrul procesului de învățământ. Proiectele îndeamnă studenții și cadrele didactice universitare la acțiuni cu un interes comun: formarea progresivă a competenței de comunicare asertivă.

Cu referire la *principiul valorificării*

potențialului cultural s-a evidențiat contribuția acestuia la sporirea încrederii în sine și formarea identității. Astăzi putem remarca o criză a valorilor, o criză pronunțată de identitate, de aceea, planificând o activitate educațională, este necesar de a lua în considerație tradițiile etnice culturale.

Realizarea practică a principiului nominalizat poate fi susținută de respectarea următoarelor condiții pedagogice:

- crearea montajelor pozitive pentru comunicarea cu reprezentanții diferitor etnii;
- asigurarea accesării subiecților la valorile general-umane în contexte etnice specifice/diferite;
- diferențierea intervențiilor în funcție de unicitatea fiecărui subiect, nivelul inițial al competenței comunicative și a premiselor competenței de comunicare asertivă.

În vederea respectării acestor condiții pedagogice se urmărește implementarea activităților educaționale care facilitează raporturile interetnice, implică o comunicare constructivă dintre reprezentanții de diferite etnii, care posedă și împărtășesc tradiții și obiceiuri ale grupului de apartenență și generează crearea montajelor pozitive față de valorile altor etnii și creatorii lor.

Principiul coeziunii de grup a educaților este o condiție importantă a succesului în educație, permite obținerea și consolidarea grupului în baza comunității valorice. Practic, acest principiu este „o condiție importantă pentru o educație cu succes” și reglementează relațiile de grup și între membrii grupului, generează înlăturarea neînțelegerilor interpersonale, dacă edu-

cabilii nu acceptă valorile pozitive ale grupului [5, p. 91]. Acest motiv sugerează că atitudinea individuală în educație este parte componentă a principiului coeziunii de grup.

Dacă se reușește consolidarea grupului prin promovarea valorilor umane, se va obține și consolidarea de grup în baza comunității valorice. Astfel, „grupul unit devine un factor important al educației, el își asumă o parte importantă a funcțiilor educatorului” [6, p. 114].

Condițiile pedagogice, respectarea cărora se va urmări în vederea realizării eficiente a principiului dat, sunt:

- crearea situațiilor favorabile de promovare a valorilor umane;
- crearea mediului de acceptare a diverselor valori co-împărtășite de reprezentanții diferitor etnii, membri ai grupului;
- crearea condițiilor de dezvoltare optimă a personalității membrilor grupului.

Obținerea consolidării de grup în baza activităților educaționale contribuie la unirea grupului, astfel, grupul va deveni un factor remarcat în procesul formării competenței de comunicare asertivă și își va asuma o parte din responsabilitățile formatorului.

Principiul manifestării asertivității/supervitalității în vederea asigurării acceptării pentru comunicarea interetnică eficientă și constructivă. Principiul dat este anunțat pentru prima dată în cercetarea noastră și ocupă un rol important în procesul formării competenței de comunicare asertivă.

Asertivitatea reprezintă priceperea de relatare efectivă a propriilor gânduri și

sentimente în procesul comunicării interpersonale. Acest principiu contribuie la formarea unor calități importante ale personalității omului, fapt pentru care am pus accent pe manifestarea acestei priceperi în comunicarea și relaționarea interetnică. Asertivitatea personalității presupune că realizarea intereselor oricărei persoane va fi condiția realizării intereselor altor persoane, echivalent cum și decurge în strategia cooperării suportive și a compromisului cooperant.

Realizarea practică a acestui principiu respectă următoarele condiții pedagogice:

- crearea situațiilor de ascultare și respectare reciprocă în procesul comunicării interpersonale;
- crearea condițiilor de promovare a unei atitudini indulgente reciproce;
- eliminarea situațiilor de incertitudine și dezorganizare în comunicarea interpersonală.

Prin realizarea principiului manifestării asertivității în comunicarea interetnică se va urmări scopul ca activitățile educaționale să prezinte particularitățile mediului academic modern multi-etnic din perspectiva formării competenței de comunicare asertivă.

Cu referire la *principiul continuității, consecvenței și perseverenței*, menționăm că el exprimă necesitatea respectării caracterului neîncetat, neîntrerupt, permanent al educației, oferind posibilitatea de a obține în timp rezultate pozitive în formarea competenței de comunicare asertivă.

Totodată, principiul presupune realizarea consecvenței care exprimă necesitatea

de a desfășura formarea competenței de comunicare asertivă, parcurgând anumite etape, necesitatea de a desfășura educația în conformitate cu conceptele și exigențele sistemului de educație. Respectarea acestui principiu favorizează formarea deprinderilor de muncă sistematică, a perseverenței, conștiințiozității, stăruinței, statorniciei în convingeri și atitudini în vederea realizării scopului indicat.

Lipsa de continuitate, consecvență și perseverență creează tensiuni negative, derutează factorii educativi, diminuând efectul scontat al educației. Astfel, unitatea și interacțiunea acestor trei norme pedagogice exprimă necesitatea de a asigura acțiunea tuturor factorilor formativi într-un sistem unitar.

Realizarea practică a principiului se asigură de următoarele condiții pedagogice:

- respectarea caracterului fazic în formarea competenței;
- corelarea fazelor cu etapele socializării personalității;
- respectarea conexiunii dintre fazele de formare a competenței și formarea comportamentului social.

Formarea eficientă a competenței de comunicare asertivă se asigură prin realizarea continuității activităților educaționale cu respectarea fazelor și condițiilor de formare a competenței de comunicare, evitându-se contradicțiile cu cerințele formării competenței, de asemenea prin depunerea efortului continuu și mereu înnoit în vederea realizării scopului scontat – formarea competenței de comunicare asertivă la studenții din

medul academic multiethnic. Respectarea acestor principii este o condiție importantă pentru formarea competenței de comunicare asertivă, constituind unul dintre reperele fundamentale ale acestui proces complex.

Activitățile educaționale formative, din perspectiva principiilor evidențiate, creează premise de dezvoltare la formabilii a anumitor capacități specifice, cum ar fi: utilizarea unor mesaje adecvate, ascultarea activă, exprimarea asertivă cu elemente non-verbale etc. De asemenea, devine cert pentru ei că comunicarea și comportamentul asertiv într-un mediu multiethnic modern cer a manifesta capacitatea de comunicare directă, deschisă, onestă care face să se câștige respectul, exprimarea emoțiilor și gândurilor într-un mod în care se satisfac dorințele și nevoile fără a afecta interlocutorul. Totodată, se impune inițierea, menținerea și încheierea conversației în mod plăcut, manifestarea emoțiilor negative, fără a-l ataca pe celălalt, respectarea drepturilor altor persoane.

În vederea asigurării formării competenței de comunicare asertivă se va implementa tehnologia pedagogică cu valență maximă în formarea acestei competențe la studenții din mediul academic multiethnic modern.

Tehnologia pedagogică este definită ca „știință pedagogică aplicată” în diferite contexte care vizează realizarea și perfecționarea proiectelor de acțiune educațională [4, p. 441]. Prin tehnologie educațională sau pedagogică înțelegem asamblarea metodelor, procedeele, mijloacelor, strategiilor pentru un concept unitar și optim, antrenând un ciclu de operații ce ar viza proiectarea

predării-învățării-evaluării în termeni de obiective transdisciplinare.

Astfel, tehnologia pedagogică reprezintă ansamblul tehnicilor și cunoștințelor practice pentru a organiza, a testa și a asigura funcționalitatea instituției de învățământ la nivel de sistem. Raliată în tot unitar metodele, formele, procedeele, resursele materiale asigură realizarea scopului. Cu alte cuvinte, tehnologia pedagogică este totul ce se cuprinde între scop și rezultat. Esența tehnologiei o constituie formele, metodele și tehnicile, mijloacele și conținutul.

Un loc important în cadrul tehnologiei pedagogice îl ocupă *strategiile didactice*. Prin strategie se înțelege „un ansamblu de procedee prin care se realizează conlucrarea... în vederea predării și învățării unui volum de informații, a formării unor priceperi și deprinderi, a dezvoltării personalității umane” [7, p. 374].

Orice strategie, precum afirmă I. Nicola, este rezultatul succesiunii de operații, interacțiunii mai multor procedee, urmărind, totodată, multiple obiective educaționale. De aceea, alegerea unei strategii se face în funcție de conținutul informațional, situația concretă, particularitățile cultural-etnice ale mediului academic modern multiethnic. Coerența dintre obiective și strategii, conținut, forme, metode, tehnici, mijloace asigură eficacitatea activităților educaționale. Orice strategie este eficientă numai în măsura în care, transmițând un volum de informație, reușește să-i antreneze pe studenți în asimilarea ei activă și creatoare.

Am considerat important de a determina și implementa strategiile pedagogice,

care au un rol prioritar în formarea competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic. Strategia de formare a oricărei competențe implică mai multe componente: cunoștințe, atitudini și deprinderi, competența de comunicare și cea de învățare. Strategia urmărește optimizarea educației prin alegerea metodelor de învățământ de pe pozițiile principiilor. Ea reprezintă o formă specifică și superioară a normativității pedagogice care asigură reglarea întregului proces de formare a competenței de comunicare.

Strategia centrată pe subiect se referă la implicarea activă a subiecților din mediul academic multietnic în procesul complex de achiziționare a capacităților de comunicare asertivă, axarea pe susținerea suportivă, asigurarea tendințelor de autorealizare și automanifestare a comportamentului social adecvat. Formarea competenței prin învățarea centrată pe subiect prevede și monitorizarea posibilităților și responsabilităților pentru atingerea unei comunicări asertive interpersonale în mediul multietnic.

O strategie în contextul formării a competenței de comunicare asertivă este și cea centrată pe competențe. Standardul de formare inițială a specialistului cu studii superioare inițiale cuprinde competențe generale și specifice. Atât cele generale, cât și cele specifice reprezintă finalitățile educaționale realizate. Printre cele generale (gnoseologică, praxiologică, managerială, de cercetare științifică/investigațională ș.a.) regăsim și competența comunicativă și de integrare socială.

Strategia de formare a competenței de comunicare asertivă integrează ansamblul de acțiuni, orientate spre determinarea obiectivelor realizabile în anumite condiții pedagogice de coerență internă, compatibilitatea și complementaritatea efectelor.

Strategiile interactive „întesc pe lângă realizarea obiectivelor de ordin cognitiv... și atingerea obiectivelor de ordin socio-afectiv (dezvoltarea capacităților de comunicare, de dialogare interpersonală și intrapersonală, stimularea încrederii în sine, stimularea capacităților de reflectare asupra propriilor demersuri de învățare-metacogniția și asupra relațiilor interumane etc.)” [8, p. 42].

În plan funcțional strategia de formare a competenței de comunicare asertivă angajează un model de acțiune educațională. Acest model evidențiază faptul că o singură metodă nu poate rezolva, practic, toate procesele contradictorii care apar din motive obiective și subiective în activitatea proiectată și realizată în anumite condiții și situații din mediul multietnic.

Strategiile pedagogice, nominalizate mai sus, vizează valorificarea prin dimensiunile interactive, care presupun munca în colaborare pe grupe de lucru în vederea atingerii obiectivelor preconizate, deoarece „operaționalizarea unei strategii didactice se constituie ca un exercițiu de rezolvare creativă a unei situații-problemă ce implică abordări și soluții metodologice complexe” [8, p. 30].

Strategiile pedagogice interactive asigură sprijinul reciproc în formarea competenței de comunicare asertivă, stimulează

particularitățile individuale, antrenând la studenți cunoștințele, capacitățile și atitudinile sale, încurajează „participarea subiecților la acțiune, socializându-i și dezvoltându-le procesele cognitive complexe, trăirile individuale și capacitățile de înțelegere și (auto)evaluare a valorilor și situațiilor prin folosirea metodelor active” [8, p. 30]. De asemenea, ele solicită indulgență față de opiniile colegilor și valorile cultural-etnice.

Conținutul este „ansamblul (sistemul) de valori ideatice (gnoseologice) și de abilități practice sau ansamblu (sistemul) de cunoștințe, priceperi și deprinderi, selectat din tezaurul cunoașterii și practicii umane (sistem ideatic și practic), care se transmit și se dobândesc (învață) pentru dezvoltarea personalității tinerelor generații studioase în vederea integrării lor socio-profesionale” [9, p. 104].

Conținutul procesului educațional constă din ansamblul structurat de valori din domeniile științei, culturii, practicii, devenite puncte de reper în proiectarea și realizarea instruirii și este „coloana vertebrală, deoarece prin însușirea elementelor sale constitutive se realizează tipurile de achiziții și de schimbări exprimate anticipativ sub forma obiectivelor pedagogice” [10, p. 128]. Ca un cumul prelucrat de informații, deprinderi, trăiri afective conținutul educației derivă din obiectivele specifice ale acesteia în vederea inserției individului în prezentul social multietnic, dar mai ales pentru pregătirea lui în perspectivă.

Conținutul educației în procesul de formare a competenței de comunicare asertivă include dimensiunile activității de

formare-dezvoltare permanentă a personalității, proiectată și realizată conform unor finalități la nivel intelectual, moral, aplicativ, estetic și fizic. În sens larg, conținutul vizează ansamblul de cunoștințe, norme, valori care respectă cerințele actuale de formare a personalității asertive.

Formele de organizare a activității educaționale sunt structuri organizatorice de realizare efectivă a predării și învățării în cadrul organizat al educației instituționalizate și reprezintă „un sistem ideatic și practic coerent” [9, p. 250]. Formele preconizate realizează „o sudură specifică între toate componentele sale” [7, p. 436], concomitent ele vizează activități didactice curriculare – cursuri teoretice, practice etc. și forme extradidactice, de genul traininguri, conferințe, seminare, mese rotunde, consultații, manifestări cultural-artistice etc. Activitățile educaționale curriculare constituie parte componentă a unităților de curs din domeniul „Științe ale educației”.

Un rol prioritar în formarea competenței de comunicare asertivă le au cursurile teoretice, practice, cursurile de training, mesele rotunde, manifestările cultural-artistice. Cursurile universitare teoretice și practice reprezintă ansamblul de activități educaționale, orientate spre formarea competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic modern. Activitățile de training constituie ocazia de dobândire a unor cunoștințe, capacități și atitudini, necesare îndeplinirii mai eficiente a comunicării interpersonale, în general, și într-un mediu academic multietnic, în special.

Consultațiile îndrumază studentul în activitatea lui independentă de acumulare a cunoștințelor și reproducerea lor aplicativă/practică. Manifestările cultural-artistice vin să valorizeze potențialul cultural și să extindă contactele sociale dintre membrii mediului multietnic.

Metodele sunt o componentă importantă, atât a strategiilor didactice, cât și a tehnologiei didactice și reprezintă sistemul de căi, modalități adecvate care asigură desfășurarea și finalizarea de performanță și eficiență de predare-învățare. După cum afirmă I. Cerghit, metoda „nu separă, ci unește într-un tot organic actul învățării și cel al predării și invers, acestea aflându-se într-o interdependență și influență reciprocă, strâns legate prin scopul sau obiectivul urmărit” [11, p. 18].

Din setul de metode, utilizate în procesul experimentului formativ, putem menționa: conversația, prelegerea, joc de rol, metoda 3-6-3, problematizarea, discuție-panel, metoda proiectului, studiu de caz etc. Valențele formative ale metodelor interactive folosite au fost determinate de contextul mediului academic multietnic, în care interacționează sincronic strategia profesorului, personalitatea studentului și conținutul informațional.

Alt component al strategiei cu care operăm este cel de *tehnică* didactică, care este ori asimilată conceptului – mai larg – de metodă, ori considerată sinonimul procedurii. În accepțiunea cercetătorului I. Bontaș „tehnicile didactice sunt o îmbinare de procedee – soluții didactice practice,

însoțite, după caz, de mijloace, pentru realizarea efectivă a unor activități didactice” [8, p. 160]. Esența tehnicilor evidențiază eficacitatea lor prin implicarea dinamică a formabililor în activitatea educațională. Fiecare tehnică permite atingerea anumitor obiective, bine definite. Concomitent, nici una nu poate răspunde tuturor așteptărilor în vederea organizării unei comunicări eficiente. Așadar, tehnicile didactice sunt o îmbinare de procedee însoțite, după caz, de mijloace pentru realizarea eficientă a unor activități educaționale. În cadrul procesului formativ se propun următoarele tehnici: *SINELG, Adevărat sau fals, Ciorchinele, Diagrama Venn, Graficul T, Turul galeriei, Brainwriting* etc.

Parte componentă a strategiilor didactice utilizate, implicit, a tehnologiei instruirii reprezintă *mijloacele de învățământ* – o prezentare cu ajutorul mijloacelor de învățământ „care desemnează totalitatea resurselor materiale concepute și realizate în mod explicit” și menite să faciliteze transmiterea unor cunoștințe, formarea unor deprinderi, evaluarea unor achiziții, realizarea unor aplicații practice în cadrul procesului educațional permite o asimilare mai rapidă și o activitate mai intensă [12, p. 297]. Orice comentariu oral, mai ales, a unui subiect complicat sau nou, trebuie însoțit, dacă e posibil, cu elemente audio-vizuale pentru a fi reținute sau a suscita discuții.

Componenta de bază a Modelului pedagogic conform Cadrului Național al Calificărilor sunt *finalitățile*. Ele reprezintă rezultatele învățării care sunt exprimate în termeni de competențe. Competența profesii-

onală apare nu doar ca o caracteristică integrală a calităților profesionale și personale ale specialistului ce reflectă nivelul cunoștințelor și deprinderilor, suficiente pentru atingerea scopului în domeniul de activitate, ci ca o integralitate imanentă din moment ce personalitatea acceptă și își propune să atingă un scop în activitatea profesională.

Finalitățile formulate în cadrul Modelului pedagogic țin de exprimarea rezultatelor învățării descrise în termeni de competență de comunicare asertivă. Competența de comunicare asertivă reprezintă conexiunea dinamică dintre cunoștințe, capacități și atitudini, ce descriu finalitatea de studiu: formarea competenței de comunicare asertivă. Finalitatea procesului de formare a competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multiethnic modern reprezintă simultan acțiunea și scopul asumat al acesteia, respectiv ea este un motiv pentru care se face formarea competenței sau pentru care deja există competența de comunicare asertivă. Prin aceasta, finalitatea experimentului formativ are aspect integrator care reflectă acele dimensiuni definitorii ale activității de formare la studenții din mediul academic multiethnic a competenței de comunicare asertivă care asigură perspectiva acțiunii educaționale.

În plan axiologic și praxiologic finalitatea procesului de formare a competenței de comunicare asertivă exprimă capacitatea subiectului de a valoriza prin intermediul unor repere constante, aflate la baza conținuturilor activității de formare, a sistemului de valori specifice unei comunități multietnice (culturale, etnice, etice ș.a.) și a

valorilor psiho-sociale, caracteristice societății postmoderne (deschidere, cooperare, competitivitate, creativitate ș.a.).

Finalitatea acțiunilor constituie formarea competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multiethnic. Factorii determinanți ai dezvoltării competenței de comunicare asertivă favorizează prin comunicare, învățare și comportament deschiderea la studenți a capacității de a-și exprima emoțiile și convingerile fără a afecta și a ataca drepturile celorlalți interlocutori, dar și în mod particular a reprezentanților diferitor etnii și culturi.

Globalizarea societății postmoderne la etapa actuală înaintea educației obiectivul de a pregăti tânăra generație pentru a trăi în mediile din ce în ce policulturale și multietnice, motiv pentru care există scopul educației – formarea la ei a competenței de a comunica și colabora cu reprezentanții diferitor naționalități, etnii, culturi, confesii, etc.

Atât componentele structurale, cât și conținutul Modelului pedagogic propus orientează spre exprimarea asertivă de către studenți și profesori a mesajelor, emoțiilor, gândurilor drept o modalitate de adaptare eficientă la situații conflictuale interpersonale. Este bine știut că asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini și comportamente învățate care au ca și consecințe pe termen lung îmbunătățirea relațiilor sociale, dezvoltarea încrederii în sine, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viață sănătos, îmbunătățirea abilităților de a lua decizii responsabile, dezvoltarea abilităților de management al conflictelor.

O valoare deosebită are capacitatea de a activa cunoștințe, de a manifesta atitudini, de a le contextualiza în sfera interrelaționării pentru a dezvolta indulgența, în general, și cea etnică, cât și dialogul intercultural direct și onest, în particular, la studenții din medii multietnice. Componenta socio-afectivă care poate influența comportamentul social al fiecăruia la rând cu cunoștințele, modul de gândire, vocabularul, deprinderile, priceperile și conduitele comunicative constituie o premisă a optimizării relațiilor și o condiție a comunicării eficiente într-un mediu modern multietnic.

Astfel, Modelul pedagogic de formare a competenței de comunicare asertivă reprezintă o ofertă de a integra teoria și practica în abordarea problemei în cauză cu luarea în calcul a specificului mediului academic multietnic modern. Este cert că asupra menținerii competenței de comunicare asertivă influențează nu numai specificul mediului academic multietnic, dar și mediul social variat. Educatul nu este un obiect pasiv al influenței educaționale, ci subiect care devine un participant activ și constructiv în procesul de comunicare și relaționare, cât și în afara lui.

Bibliografie:

1. *Educația centrată pe elev. Ghid metodologic.* Coord.: Callo T., Paniș A. Chișinău: Print- Caro SRL, 2010. 171 p.
2. Ianioglo M. *Modelul experimental de formare a competenței de comunicare asertivă la studenții din mediul academic multietnic.* În: *Studia Universitatis*, 2011, nr. 9 (49), p. 68-71.
3. Шибутани Т. *Социальная психология.* Ростов - на- Дону: Изд. Феникс, 1999. 421 с.
4. Cristea S. *Dicționar de termeni pedagogici.* București: Editura Didactică și Pedagogică, 1998. 480 p.
5. Silistraru N. *Dinamica și funcționalitatea dimensiunilor educației.* Chișinău: UPS „I. Creangă”, 2001. 226 p.
6. Silistraru N. *Valori ale educației moderne.* Chișinău: Institutul de Științe ale Educației, 2006. 176 p.
7. Nicola I. *Tratat de pedagogie școlară.* București: Editura Didactică și Pedagogică, 1996. 486 p.
8. Oprea C. *Strategii didactice interactive.* Ed. a 4-a. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2009. 316 p.
9. Bontaș I. *Tratat de pedagogie.* Ediția a VI-a revăz. și adăug. București: ALL, 2008. 410 p.
10. Postelnicu C. *Fundamente ale didacticii școlare.* București: Aramis Print, 2002. 368 p.
11. Cerghit I. *Metode de învățământ.* Ediția a IV-a revăz. și adăug. Iași: Polirom, 2006. 320 p.
12. *Manual de pedagogie.* Coord.: Jinga I., Istrate E. București: ALL Educational S.A., 1998. 464 p.

Диаграмма соотношения частей:

